

DISKURSIV FAOLIYATDA TASVIRIY VOSITALARNING O‘RNI

Kamolova Aida Alisher qizi

Navoiy davlat universiteti O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14242250>

Annotatsiya. Ushbu maqolada diskursiv faoliyat, badiiy matnlarning diskurs tahlili, diskurs tahlilining asosiy birliklari hamda matn yaratish jarayonida tasviriy ifoda, metafora va ramzlarning qo‘llanilishi haqida nazariy xulosalar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: diskursiv faoliyat, diskurs tahlil, metafora, ramz, o‘xshatishlar.

Аннотация. В статье представлены теоретические выводы о дискурсивной деятельности, дискурсивном анализе художественных текстов, основных единицах дискурсивного анализа, использовании визуальной выразительности, метафор и символов в процессе создания текста.

Ключевые слова: дискурсивная деятельность, дискурсивный анализ, метафора, символ, сравнение.

Abstract. This article presents theoretical conclusions about discursive activity, discourse analysis of artistic texts, the main units of discourse analysis, and the use of visual expression, metaphors, and symbols in the process of text creation.

Keywords: discursive activity, discourse analysis, metaphor, symbol, simile.

Diskursiv faoliyat – nutq yaratish va uni tushunish jarayoni bo‘lib, bu muallif va retsepiyent bilan uzviy aloqador. Badiiy matnning diskurs tahlili – badiiy asarlarni tushunish va talqin qilish jarayonida samarali bir usuldir. Diskurs tahlil matnning nafaqat mazmunini, balki uning tuzilishini, kontekstini va o‘quvchi bilan aloqasini ham o‘rganadi. Diskurs tahlili orqali badiiy matnni yanada chuqurroq tushunish mumkin.

Badiiy matnlarning diskurs tahlili adabiy asarlarni o‘rganishning muhim usuli bo‘lib, u matnning mantiqiy tuzilishi, ifodalash uslubi va uning konteksti kabi jihatlarni o‘rganishga qaratilgan. Diskurs tahlili orqali badiiy matnlarning ma‘nosi, muallifning niyati va o‘quvchiga ta‘siri aniqlanadi.

Diskurs tahlilining asosiy birliklari:

1. Mazmun matnning mantiqiy asosini tashkil etib, badiiy matnning asosiy g‘oyasi, qahramonlar, voqealar va ularning o‘zaro aloqalarini o‘zida mujassam etadi.

2. Badiiy matn tuzilishi boblar, paragraflar, bo‘limlar va sahnalar o‘rtasidagi bog‘lanishdan tashkil topgan bo‘lib, bu ko‘pincha voqealar rivojini shakllantiradi. Har bir bo‘lim va bobning o‘z o‘rni hamda vazifasini aniqlash matnning umumiy ma‘nosini to‘g‘ri anglashga yordam beradi.

3. Matn yaratilgan davr, muallifning shaxsiy hayoti va o‘sha vaqtning ijtimoiy-madaniy shart-sharoitlari aniqlanadi. Badiiy matnni o‘rganishda uning yozilgan davri, muallifning ijtimoiy va madaniy konteksti ham muhim ahamiyatga ega. Bu jihatlarni asarning qabul qilinishi va talqini ustida ta‘sir ko‘rsatadi.

4. O‘quvchi matnga qanday munosabatda bo‘lishi, uning hissiy va intellektual darajasi ham ahamiyat kasb etadi, chunki badiiy matn o‘quvchida turli his-tuyg‘ularni uyg‘otishi mumkin. Muallifning tanlagan iboralari va tasvirlari, uning uslubi hamda tili o‘quvchiga ko‘p ma‘lumot beradi. Badiiy matndagi metaforalar, ramzlar va boshqa uslubiy vositalar tahlil

qilinadi. Matndagi dialoglar va monologlar o‘quvchiga qahramonlarning ichki dunyosini va hissiyotlarini anglash imkonini beradi.

Diskurs tahlil jarayoni quyidagi bosqichlarda namoyon bo‘ladi.

1. O‘qish va tushunish: Matnni diqqat bilan o‘qish, uning mazmunini va asosiy g‘oyalarni aniqlash. Badiiy matnni tahlil qilishda avval uning asosiy maqsadi va mantiqiy tuzilishi ko‘rib chiqiladi. Bu asarning o‘zaro bog‘lanishlari va voqealar rivoji haqida tushuncha beradi.

2. G‘oyalarni ajratish: Asardagi muhim g‘oyalar va temalarni ajratib ko‘rsatish. Masalan, qahramonlarning ichki kurashlari yoki ijtimoiy-siyosiy muammolar, kishilardagi illatlarni qoralash, qahramonlar o‘rtasida konfliktning yuzaga kelishi va hokazo singari.

3. Tahlil qilish: Olingan g‘oyalarni davr va tuzilish bilan bog‘lash. Bu bosqichda matnning qanday qilib o‘quvchiga ta’sir qilishi haqida o‘ylash kerak.

4. Xulosa chiqarish: Tahlil natijalaridan kelib chiqib, matnning umumiy ma’nosi, muallifning niyati va o‘quvchiga ta’siri haqida xulosalar chiqarish.

Badiiy matnlarning diskurs tahlili – bu adabiy asarlarni o‘rganishning muhim usuli bo‘lib, u matnning mantiqiy tuzilishi, ifodalash uslubi va uning konteksti kabi jihatlarni o‘rganishga qaratilgan. Diskurs tahlili orqali badiiy matnlarning ma’nosi, muallifning niyati va o‘quvchiga ta’siri aniqlanadi. Har bir o‘quvchining badiiy matnga munosabati va tajribasi uning talqini va tushunchasini belgilaydi. O‘quvchining madaniyati, ta’lim darajasi va shaxsiy tajribalari matnni qanday qabul qilishida muhim rol o‘ynaydi.

Diskursiv faoliyatda tasviriy ifodalarning o‘rni muhim ahamiyatga ega, chunki bu turli fikrlarni ifodalash, tushuntirish va ta’sirchanlikni oshirish uchun ishlatiladigan usullardan biridir. Tasviriy ifodalar (metafora, tashbeh, o‘xshatish va boshqa stilistik vositalar) muloqotda g‘oyalarni kuchaytirish, tinglovchining diqqatini jalb qilish va mantiqiy fikrlarni emotsional darajada qabul qilinishiga yordam beradi. Diskursda maqsad nafaqat axborot yetkazish, balki hissiy ta’sir ko‘rsatish ham bo‘lishi muhim. Tasviriy ifodalar orqali fikrlar kuchliroq ta’sir uyg‘otishi mumkin.

Metaforalar va ramzlar badiiy matnning asosiy elementlaridan hisoblanadi. Ular muallifning fikr va tuyg‘ularini o‘quvchiga yetkazishda kuchli vosita bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu elementlarni tahlil qilish, matnning chuqur ma’nosini anglashda muhim ahamiyatga ega. *Professor N.Mahmudov “O‘xshatishlar – obrazli tafakkur mahsuli”¹ nomli maqolasida o‘zbek tilidagi turg‘un o‘xshatishlarning til va nutqqa munosabati, shuningdek, ularning “milliy obrazli tafakkur tarzini namoyon etadigan birliklar” ekani haqida so‘z boradi. “...o‘xshatishlar o‘ziga xos obrazli tafakkur tarzining mahsuli sifatida yuzaga keladi. Shuning uchun ham ular nutqda hamisha badiiy-estetik qimmatga molik bo‘ladi, nutqning emotsional-ekspressivligi, ifodaliligi, ta’sirchanligini ta’minlashga xizmat qiladi”². Masalan:*

1. Savob va gunoh:

Odamzotning tabiati qiziq: o‘zining **tariqdek** savobi – **tarvuzdek**, tarvuzdek gunohi tariqdek tuyuladi...

2. Haqiqat havoga o‘xshaydi. Rangini ko‘rmaysiz. Ovozini eshitmaysiz. Hidini bilmaysiz... Ammo bir lahza havosiz qolsangiz, bo‘g‘ilib ketasiz. Kitob ham shunday. Yolg‘onga duch kelgan kitobxon bo‘g‘ilib ketadi.

¹Махмудов Н. Ўхшатишлар – образли тафаккур маҳсули // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2011. – № – Б. 19-24;

² <https://oefen.uz/uz/documents/referatlar/umumiy/o-xshatishlar-obrazli-milliy-tafakkur-mahsuli>

3. Bozor va mozor:

Bozorda **hayot qaynaydi**...mozor esa **marhumlar makoni**...

Bozorda shosh-shoh, gado-gado. Mozorda esa shoh-u gado barobar...

Bozorda kunu tun shovqin tinmaydi. Mozor esa **sukunat maskani**...³

Metafora – bu bir narsani boshqa bir narsaga taqqoslash orqali tasvirlash usuli. U ko‘pincha bevosita aloqasi bo‘lmagan tushunchalarni bir-biriga bog‘laydi. Ramz – bu ma’lum bir tushuncha yoki g‘oyani ifodalovchi belgi, unda chuqur ma’no yotadi. Masalan, “qora rang” ba’zi matnlarda o‘lim yoki yo‘qotish ramzi bo‘lishi mumkin, ba’zan g‘oliblik, g‘alaba ramzi, kuch-qudrat, qayg‘u, zulm, zo‘ravonlik, zulmat ramzi ham bo‘la oladi. “Baxti qaro” metaforasi tolesizlik, baxtsizlikka ishora qiladi. Ramzning ma’nosi matnning kontekstiga bog‘liq.

Adabiy ta’limda o‘quvchilarning badiiy asardagi ma’no-mazmunni tushunishlari, matndagi estetik jozibani his qilishlari, muallif shaxsiyatini anglashlarida tahlil turlarini qo‘llashning ahamiyati xususida talay qarashlar mavjud. Bu borada professor **Q.Yo‘ldoshevning** quyidagi fikrlari e’tiborga molik: “*Adabiy asarni didaktik tahlil etishda o‘qituvchi va o‘quvchilarning birgalikdagi faoliyati quyidagi uch usulda uyushtirilishi ta’lim tajribasida ko‘proq uchraydi*”⁴:

a) muallifga ergashib yoki matn doirasida amalga oshirilgan o‘quv tahlili; b) badiiy obrazlar asosidagi didaktik tahlil; c) muammoli o‘quv tahlili”. Darhaqiqat, tahlilni asardagi obrazlarga tayanib o‘rganish yoki muammoli tarzda amalga oshirish adabiy ta’limdan ko‘zlangan maqsadni amalga oshirishda ahamiyatlidir. Har bir adibning o‘ziga xos professional uslubi mavjud. Kimdir birgina detal, kimdir qahramonning tilidan aytilayotgan so‘z orqali personajning fe’l-atvori, tarbiyasi, millatiga xos xususiyatlarni ochib beradi.

Badiiy matnning diskurs tahlili — yaratish, tushunish va baholash jarayonidir. Bu usul orqali o‘quvchilar badiiy asarning chuqur qatlamlarini kashf etishlari, uning mazmuni va kontekstini yaxshiroq tushunishlari mumkin. Diskurs tahlili nafaqat badiiy matnlarni, balki barcha turdagi matnlarni o‘rganishda kuchli vosita hisoblanadi.

Badiiy matnning diskurs tahlili – bu murakkab va ko‘p qirralik jarayon bo‘lib, u matnning ichki va tashqi jihatlarini keng qamrovda o‘rganishni talab qiladi. Bu jarayon orqali biz nafaqat matnning o‘ziga, balki uning muallifi, o‘quvchisi va madaniy konteksti haqida chuqurroq tushuncha hosil qilamiz. Diskurs tahlili badiiy asarlarni yanada boyitadi va ularni anglashda yangi imkoniyatlar yaratadi.

Shunday qilib, diskursiv faoliyatda tasviriy ifodalar muloqotning samaradorligini oshirishda, fikrlarni aniq va ta’sirchan shaklda yetkazishda katta rol o‘ynaydi. Metaforalar va ramzlarni tahlil qilish, badiiy matnlarning chuqur ma’nosini anglashda muhim vositadir. Ular matnning hissiy va mantiqiy kontekstini boyitadi, muallifning niyatini ochib beradi va o‘quvchiga yangi fikrlar va hissiyotlarni keltiradi. Tahlil jarayonida ushbu elementlarning o‘zaro bog‘lanishini va ularning matnning umumiy g‘oyasi bilan qanday bog‘liqligini aniqlash muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Маҳмудов Н. Ўхшатишлар – образли тафаккур маҳсули // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2011. – № – Б. 19-24;

³ Hoshimov O‘. Daftar hoshiyasidagi bitiklar. Yangi asr avlodi. Toshkent-2018.

⁴ Yo‘ldoshev Q., Yo‘ldosheva M. Badiiy tahlil asoslari. (O‘quv qo‘llanma) –T., Kamalak. 2016. 112-bet

2. <https://oefen.uz/uz/documents/referatlar/umumiy/o-xshatishlar-obrazli-milliy-tafakkur-mahsuli>
3. Hoshimov O'. Daftari hoshiyasidagi bitiklar. Yangi asr avlodi. Toshkent-2018.
4. Yo'ldoshev Q., Yo'ldosheva M. Badiiy tahlil asoslari. (O'quv qo'llanma) –T., Kamalak. 2016
5. Xudoyberganova D. - "O'zbek tilidagi matnlarning antropotsentrik talqini" dissertatsiya. - 240 bet.
6. Daminova O. - " Ingliz va o'zbek badiiy matnlarida diskurs holati" dissertatsiya. - 86 bet.